

МОДИФИКАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ОБУЧЕНИИ И ПРАКТИКЕ ДОШКОЛЬНОЙ МУЗЫКАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Режаметова Н.И.

доктор философии педагогических наук (PhD), доцент кафедры «Теории музыки и методики» Ташкентского государственного педагогического университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11205614>

Аннотация. В статье акцентируется необходимость активных поисков новых подходов в повышении качества музыкального образования и воспитания дошкольников. Автор статьи концентрирует внимание на модификационных подходах в обучении и практике дошкольников, способствующих интенсивности творческой деятельности детей, адаптации в обществе и включению в социокультуру нашего времени.

Ключевые слова: музыкально-образовательная деятельность, модификационные подходы, образование, обучение воспитание, практика дошкольник.

Abstract. The article emphasizes the need for an active search for new approaches to improving the quality of music education and the upbringing of preschoolers. The author focuses on modification approaches in teaching and practice for preschoolers, contributing to the intensity of children's creative activities, their adaptation in society, and inclusion in the socio-cultural context of our time.

Keywords: musical and educational activities, modification approaches, education, training, upbringing, practice of preschool children.

Annotasiya. Maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarning musiqiy ta'limi va tarbiyasi sifatini oshirishda yangi yondashuvlarni faol izlash zarurligi ta'kidlangan. Maqola muallifi maktabgacha yoshdagi bolalarni o'qitish va amaliyotda bolalarning ijodiy faoliyatining intensivligiga, jamiyatda moslashishga va bizning davrimizning ijtimoiy-madaniyatga kiritilishiga hissa qo'shadigan modifikatsiya yondashuvlariga e'tibor qaratadi.

Kalit so'zlar: musiqiy va ta'lim faoliyati, modifikatsion yondashuvlar, ta'lim, o'qitish ta'lim, amaliyot maktabgacha tarbiyachi.

Музыкальное образование детей раннего возраста является приоритетной координатой, гарантирующей устойчивое развитие общества. Дети - это наше будущее, в котором взаимосвязь традиций и современности является закономерным постулатом. Бурное развитие информационных потоков, стремительная модификация искусственного интеллекта выдвигают перед дошкольным образованием и воспитанием, в том числе, и музыкальным, множество целей и задач, поисков новых методов и методических подходов в обучении и воспитании детей. «Теория музыкальной педагогики разрабатывается на основе общепсихологической базы музыкальной психологии, в частности. К психофизиологическим основам музыкальной педагогики в первую очередь относятся познавательные процессы- это внимание, ощущение, восприятие, память, мышление и воображение» [1; с47]. Именно эти параметры играют важную роль при разработке модификационных подходов в организации дошкольной музыкально-образовательной деятельности, обучении и практики.

Сущность модификационных подходов в музыкальной педагогике заключается в необходимости внесения определенных корректив, способствующих качественному улучшению и повышению результативности обучения и воспитания дошкольников. На

уровне организации дошкольной музыкально-образовательной деятельности, модификационные подходы имеют важное значение в функционировании процесса взаимодействия традиций и новаций. «Богатое и самобытное музыкальное наследие узбеков много веков развивалось как искусство устной традиции, но на рубеже XX-XXI веков она становится «социально значимым публичным явлением». В новом общественном контексте и новых исторических реалиях традиционная музыка получает новое бытие, переносит акценты, меняет ракурсы и оценки» [2, с.17]. Исходя из этого, музыкальная педагогика должна чутко реагировать и отзываться на вызовы времени, чему благоприятно способствует модификация механизмов обучения и воспитания в соответствии с жизненными запросами общества. Особенно это важно на раннем этапе дошкольного образования и воспитания, когда закладываются и формируются ментальные основы восприятия окружающего мира.

В соответствии с этим в организации музыкальных занятий в ДОО (дошкольной образовательной организации) следует первоочередное внимание уделять формам взаимодействия традиций и новаций, привлекая наряду с жанрами узбекской традиционной музыки, оригинальные произведения и обработки популярных народных мелодий, выполненные с применением современных композиторских технологий. Тем самым у детей происходит накопление современного слухового опыта на основе синтеза традиционной и современной музыки узбекских композиторов. Для этого при разработке учебно-воспитательной литературы целесообразно привлекать новый музыкальный материал, в частности, песни и инструментальные пьесы Х.Хасанов–Турсуновой, Д.Амануллаевой, М.Мухторова. Помимо этого музыкальные руководители, обладающие композиторскими способностями, могут сочинять музыку при разработке сценариев музыкальных занятий, как к примеру, это осуществляла М.Икрамова.

На уровне обучения модификационные подходы необходимы в развитии музыканто-творческих способностей дошкольников – слуха, памяти, воображения и фантазии. Здесь музыкальному руководителю весьма целесообразно учитывать интересы детей и в зависимости от их духовно-эстетических запросов вносить коррективы в изучаемый музыкальный материал. Наряду с общими требованиями и критериями качественного усвоения учебного материала музыкальный руководитель модифицирует сценарий музыкального занятия на основе импровизации, внося коррективы в ход музыкально-образовательного процесса. «Музыкальная импровизация исторически старше письменной композиции» [3, с.3]. Данный постулат очень важен в творческом развитии дошкольников. Импровизационное мышление является отражением художественного сознания человека, постоянно ищущего новых аспектов творческой деятельности, непрерывного развития и совершенствования мыслительных процессов [4]. Дети особенно тяготеют к импровизационным видам творчества, и поэтому применение музыкальным руководителем модифицированных подходов в обучении требует глубокой научной разработки.

На уровне практики модификационные подходы весьма уместны и полезны в организации проведения концертов, спектаклей, праздничных мероприятий. Здесь модификационные подходы способствуют развитию у дошкольников чувства артистизма, коммуницирования. Сущность модификационного подхода в проведении выступления дошкольников состоит в том, что при повторении его в другой аудитории, при других обстоятельствах, музыкальный руководитель вносит небольшие изменения в концертную программу или спектакль, учитывая опыт предыдущего выступления, направленные на

качественное улучшение практического опыта. Если выступление на новой сцене механически повторяет предыдущее, то оно не имеет перспективы творческого развития обучающихся детей. Детальный анализ проведенного мероприятия, концерта или спектакля позволяет музыкальному руководителю выявить недостатки и просчеты, а также найти модификационные подходы в улучшении их качества.

Обобщая свой опыт применения модификационных подходов в личной научной, педагогической и практической деятельности, хочу подчеркнуть важность разработки методических подходов в дошкольном музыкальном образовании и воспитании, целесообразности разработки на их основе модификационных методов, а в дальнейшем, и модификационной методологии дошкольного образования и воспитания.

REFERENCES

1. Кадыров Р.Г. Музыка и педагогика. – Т. – Complex Print, 2022 – 376с.
2. Абдуллаев Р.С. Основы узбекской традиционной музыки. – Т. – Мусика, 2022 – 443с.
3. Сапонов М.А. Искусство импровизации: Импровизационные виды творчества в западноевропейской музыке средних веков и Возрождения. – М. ; Музыка, 1982 – 77с.
4. Режаметова Н.И. Музыкальное обучение и воспитание дошкольников//Наука и образование сегодня, 2021. №6 (65).-С.23-24.
5. Rejametova N. I. Increasing the effectiveness of the professional competence of music leaders in the formation of children's creativity through Uzbek folk instruments. *Journal of Critical Reviews*, 2020. 7(11), 472-477.